

PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANNA MENURUT PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011

M. Arafat Hermana, Bambang Sugiarto, Dwi Putra Jaya

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

marafathermana@gmail.com, bambangsugiarto1969@gmail.com, dwiputrajaya@unived.ac.id

Abstrak

Di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah ada pelaksanaannya serta perencanaannya tetapi didalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau masih belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengkaji 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan 2) Bagaimana Faktor Penghambat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber utama seperti hasil wawancara dan observasi dengan menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian dan pembahasan 1) pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau yang ada. 2) masih adanya faktor penghambat seperti faktor internal dan faktor eksternal dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Manna. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ruang terbuka hijau di kota manna sudah ada pelaksanaannya tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta masih banyaknya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ruang terbuka hijau itu sendiri.

Kata kunci: Implementasi, Pelaksanaan, Pengelolaan, Faktor

Abstract

In Manna city, South Bengkulu Regency, the implementation and planning have been carried out, but in the implementation of the management of green open space has not been implemented in accordance with the existing legislation. There are two problems examined in this thesis reviewing 1) How is the implementation of Regional Regulation No. 8 of 2011 Regarding Spatial Planning in South Bengkulu Regency 2) How are the Inhibiting Factors of Spatial Planning in South Bengkulu Regency. This type of research uses empirical legal research methods, namely research in the presence of field data as the main source such as interviews and observations by analyzing laws that are seen as community behavior that is patterned in people's lives that always interact and relate to social aspects. Research and discussion results 1) the implementation of green open space management in Manna City, South Bengkulu Regency which has not been implemented in accordance with the existing Laws and Regulations as well as the lack of awareness from the community in maintaining the existence of green open spaces. 2) there are still inhibiting factors such as internal factors and external factors in the management of green open space in Manna city. It can be concluded that the implementation of green open space in Manna city has been carried out but in its implementation it has not

proceeded in accordance with the existing laws and regulations and also the many inhibiting factors in the implementation of green open space itself

Keywords: Effectiveness, Supervision, Violations, Factor

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri banyaknya pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke kemudian dikelilingi oleh luasnya lautan. Dengan hal tersebut pastinya menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau namun tata kota di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius karena belakangan ini media ataupun surat kabar sering memberitakan dampak dari pengelolaan perkotaan yang tidak baik seperti banjir, kemacetan, polusi udara, kemiskinan dan tentang masyarakat ataupun lingkungan di wilayah perkotaan.

Konsep dasar hukum penataan ruang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang menyatakan: “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mecerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-empat menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹

Manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya pada dasarnya manusia harus memperhatikan lingkungannya agar tidak terjadi kerusakan namun semakin berkembangnya zaman manusia semakin meminggirkan kondisi lingkungan bahkan cenderung acuh tak acuh padahal lingkungan merupakan elemen

yang sangat penting bagi manusia.

Dengan seiring berkembangnya jumlah penduduk maka kebutuhan terhadap ruang semakin bertambah melihat kondisi tersebut pembangunan khususnya di beberapa perkotaan tertentu harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang yang sering disebut *master plane*.² Ini tidak terkecuali terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau publik di mana konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan sehingga masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan dapat diminimalisir.

Dalam membangun tata ruang terbuka hijau di perkotaan dibutuhkan komitmen pemerintah dan dukungan sarana prasarana, fasilitas, pelayanan dan dukungan dari pemerintah dukungan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah atau Kota. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang bagi masyarakat ruang terbuka tersebut berfungsi sebagai fungsi ekologi, fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi evakuasi. Permasalahan lain yang makin membuat ruang terbuka hijau menjadi terpinggirkannya itu maraknya pembangunan proyek yang melanggar analisa mengenai dampak lingkungan permasalahan lain yang juga mengurangi ruang terbuka hijau yaitu pembangunan mall, hotel sarana prasarana, sarana transportasi, industri dan kemajuan teknologi yang tidak memperhatikan ruang terbuka dan lingkungan.³

Berkaitan dengan masalah pembangunan dan lingkungan hidup maka dalam setiap pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu perencanaan tata ruang bagi wila-

¹Ridwan Juniarso, 2008 Dalam [Http://Iyan88simple.Blogspot.Com/2012/09/Penataan-Ruang-Terbuka-Hijau.Html](http://Iyan88simple.Blogspot.Com/2012/09/Penataan-Ruang-Terbuka-Hijau.Html), Diakses Pada Tanggal 08 Februari 2020, Jam 15:02 WIB

² *Ibid.* Hlm 25

³ Pande Made Kutaneegara, *Kebijakan Kependudukan Dan Daya Dukung Lingkungan Kota Yogyakarta*, Yogyakarta:PSKKU niversitas Gadjah Mada, 2011.

yah perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang di maksud adalah bentuk perencanaan fisik kota yang bertujuan untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota.

Pemerintah daerah harus mampu menganalisis atau mengetahui indikator-indikator meningkatkan pembangunan merata di seluruh kawasan perkotaan secara khusus maka ketika itu dilaksanakan dengan mudah kemudian melakukan pengelolaan terhadap ruang terbuka hijau sebagai aspek pembangunan untuk kawasan perkotaan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu factor pentingnya guna mengurangi potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang.⁴ Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan setiap kota harus memiliki ruang terbuka 30% dari luas daerahnya dengan proporsi 20% untuk ruang terbuka hijau public ini merupakan ukuran minimal untuk menjaga ekosistem kota target 30% dari total luas wilayah ini dicapai dengan berbagai tahapan penyediaan ruang terbuka hijau publik juga harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 1 Ayat (38) yang berbunyi: Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah baik yang sengaja di tanam.⁵

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Secara umum ruang terbuka publik (*open space*) diperkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang

terbuka non-hijau.⁴² Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan yang mempunyai arti sebagai suatu *lansekap*, *hardscape*, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 yang menyatakan Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan.⁴³ Menurut SNI Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan Ruang terbuka adalah wadah yang dapat menampung kegiatan tertentu dari warga lingkungan baik secara individu atau kelompok. Menurut SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan yang mempunyai arti sebagai suatu *lansekap*, *hardscape*, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban.⁴⁴

Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 yang menyatakan Ruang terbuka hijau (RTH) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana didalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan.⁴⁵ Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah total area atau kawasan yang tertutupi hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan.⁴⁶ Ruang Terbuka dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kawasan genangan (*retention basin*). Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung

⁴ Nadia Astriani, *Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bandung*, Bandung: Universitas Pajajaran Bandung, Hlm 275

⁵ Lihat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan

dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka berfungsi sebagai ventilasi kota dapat berupa jalan, trotoar, ruang terbuka hijau dan sebagainya. Ruang terbuka juga dapat diartikan sebagai ruang interaksi seperti kebun binatang, taman rekreasi. Dilihat dari sifatnya ruang terbuka dapat dibedakan menjadi :

- b. Ruang terbuka privat, memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan kepemilikannya bersifat pribadi seperti halaman rumah tinggal.
- c. Ruang terbuka semi privat, kepemilikannya pribadi tetapi dapat diakses langsung oleh masyarakat seperti Senayan dan Ancol.
- d. Ruang terbuka umum, kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu seperti alun-alun dan trotoar.

Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan atau tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Sedangkan secara fisik Ruang Terbuka Hijau dapat dibedakan menjadi Ruang Terbuka Hijau alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional maupun Ruang Terbuka Hijau non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga dan kebun bunga.⁴⁷

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 pada Bab 1 Pasal 1 Ayat(2) yang menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Rencana Aksi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung

manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat berfungsi secara:

1) Ekologis.

Ruang Terbuka Hijau dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan menurunkan temperature kota. Bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau perkotaan secara ekologis antara lain : Sabuk Hijau Kota.

- a. Hutan Kota.
- b. Taman Botani.
- c. Sempadan Sungai.

Sosial atau budaya Ruang Terbuka Hijau sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai kota yang berbudaya. Bentuk Ruang Terbuka Hijau perkotaan secara sosial atau budaya antara lain :

- a. Taman-Taman Kota.
- b. Lapangan Olah Raga.
- c. Kebun Raya.
- d. Tempat Pemakaman Umum

2) Arsitektural

Ruang Terbuka Hijau dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota.

3) Ekonomi

Ruang Terbuka Hijau dapat berfungsi secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian atau

B. Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Penataan Ruang Perkantoran

Secara umum penataan ruang ditujukan untuk menghasilkan suatu perencanaan tata ruang yang kita inginkan dimasa yang akan datang. Rencana tersebut lalu diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pada dasarnya perencanaan tata ruang perkotaan dimulai dengan mengidentifikasi

kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan (kawasan lindung) untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dan kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana (*prone to natural hazards*) seperti gempa, longsor, banjir maupun bencana alam lainnya.

Dengan demikian perencanaan tata ruang di perkotaan harus dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan sosial untuk mewadai aktifitas masyarakat serta kepentingan-kepentingan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan. Agar keberadaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan dapat berfungsi secara efektif baik secara ekologis maupun secara planologis perkembangan Ruang Terbuka Hijau tersebut sebaiknya dilakukan secara hierarki dan terpadu dengan sistem struktur ruang yang ada di perkotaan. Dengan demikian keberadaan Ruang Terbuka Hijau bukan sekedar menjadi elemen pelengkap dalam perencanaan suatu kota semata melainkan lebih merupakan sebagai pembentuk struktur ruang kota sehingga kita dapat mengidentifikasi hierarki struktur ruang kota melalui keberadaan komponen pembentuk Ruang Terbuka Hijau yang ada.⁶

C. Peraturan Daerah dan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada dua produk hukumnya yang dibuat oleh suatu daerah salah satunya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk otonomi yang di miliki Provinsi, Kabupaten

atau Kota serta tugas pembantuan. Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dibuat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah di undangkan dengan di muat dalam Lembaran Daerah.⁶⁷

Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. oleh sebab itu Peraturan Daerah yang itu memuat ketentuan antara lain:

- a. Memihak kepada rakyat banyak.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu Peraturan Daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memperdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu Peraturan Daerah masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan peraturan daerah penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembatalan suatu Peraturan Daerah merupakan akibat dari pengujian terhadap Peraturan Daerah dalam pembatalan Peraturan Daerah tersebut dilakukan oleh Lembaga Eksekutif atau Yudikatif. Lembaga Eksekutif dalam hal ini pemerintah sebagaimana dimaksud adalah pemerintah sedangkan Lembaga Yudikatif dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pengujian Peraturan Daerah oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang dikenal dengan istilah *executive review*. Pengertian execu-

⁶ Direktorat Jendral Departemen PU Tahun 2006, *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Hlm 6

tive review adalah segala bentuk produk hukum publik eksekutif di uji oleh kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hirarkis dalam konteks ini yang diperkenalkan dalam istilah control internal yang dilakukan oleh pihak sendiri terhadap produk yang dikeluarkan baik yang berbentuk pengaturan maupun keputusan.⁷

Hal ini berarti bahwa idealnya sebelum peraturan daerah hendak dirancang sudah terlebih dahulu harus ada rencana pembentukan Peraturan Daerah tersebut dalam prolegda sehingga angka pembatalan dapat lebih diminimalisir. Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional prolegda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem Peraturan Perundang-Undangan.⁸

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasi dari materi muatan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya. Selain itu, materi muatan Peraturan Daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan peraturan daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang pelaksanaannya aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembenaan biaya paksaan penegak hukum keseluruhannya atau sebagian kepada pelanggar peraturan daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan.¹²

⁷ Ade Suraeni, *Proses Penyusunan Program Legislasi Daerah*, Disampaikan Pada Diklat Legal Drafting Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Makalah, Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2020, Ja, 12.25 WIB

⁸ Harry Alexsander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia*, Jakarta:PT XSYS Sulosindo, 2006, Hlm 26

Selanjutnya, Terdapat tugas dan wewenang pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kepala Daerah memiliki tiga tugas: Ayat (1), berbunyi:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama.
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengusulkan peningkatan Wakil Kepala Daerah.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rencana Peraturan Daerah
- b. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan Kepala Daerah.
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan yang mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat.
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain melihat tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tentu kita dapat melihat secara jelas bagaimana suatu sistem pemerintah daerah memiliki aturan main sendiri yang dimana masing-masing daerah melakukan hal yang sama oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia. Tidak kalah pentingnya Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang turut dalam pelaksanaan pemerintahan daerah juga mesti mendapatkan turut dalam pelaksanaan juga turut perhatian khusus mengingat sebagai Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menjalin kerjasama yang baik kepada pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif di daerah. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten atau kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten atau kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.
- d. Kerjasama penataan ruang antar negara dan penfasilitasan kerjasama penataan ruang antar

provinsi.⁹

Selanjutnya, Dalam melaksanakan suatu roda pemerintahan dengan tugas dan wewenang yang di memiliki tersebut pemerintah daerah juga memiliki beberapa kewajiban untuk tetap menjaga daerah agar tetap dalam koridor. Kewajiban pemerintahan daerah telah tercantum dalam Undang-Undang pemerintah daerah dalam Pasal 67 yaitu:

Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.
2. Menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hlm.13
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
6. Melaksanakan program strategis nasional.
7. Menjalinkan hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Kewajiban yang telah diatur dalam pasal 67 tersebut dapat dilihat bagaimana ada tujuh poin penting yang kesemuanya itu merupakan suatu bentuk penegasan untuk suatu daerah otonom dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin daerah untuk menjalankan pemerintahan secara menyeluruh dan merata di semua wilayah di dalam daerah tersebut. Selain itu terdapat pula kewajiban yang bersifat administrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67 ayat (1) yaitu:

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Radjagrafindo Persada, 2006,

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

Penataan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas:

- a. Penataan ruang wilayah nasional.
- b. Penataan ruang wilayah provinsi.
- c. Penataan ruang wilayah kabupaten.
- d. Penataan ruang wilayah kota.

Apabila di tata dengan baik dapat mendorong ke arah timbulnya ketimpangan pembangunan antarwilayah dan ketidakseimbangan pemanfaatan ruang.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris.

Penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁰ Penelitian ini menjadikan bahan hukum primer sebagai bahan sumber hukum utama yang didapat dari penelitian dan data sekunder sebagai bahan hukum pelengkap. Artinya data dikumpulkan dari data yang didapat dari penelitian seperti observasi dan wawancara sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, internet dan skripsi-skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Data Sumber

Data yang diperoleh langsung dari lapangan hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan yang relevan dengan kebutuhan peneliti dengan diperoleh langsung dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Manna.

- b. Data Sekunder

Data penunjang atau pelengkap dari data primer dari bacaan ataupun kajian yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, internet, media massa dan peraturan perundang-undangan serta sumber hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi selengkap-lengkapnya terhadap penelitian yang sedang berlangsung dengan menggunakan berbagai teknik. Untuk memperoleh data dan informasi, keterangan-keterangan dan data-data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Teknik pengumpulan bahan primer yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Metode observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penginderaan. dalam metode observasi ini akan diamati secara langsung di lapangan.

- b. Metode wawancara atau interview adalah teknik memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm 43

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹¹ Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin artinya penyusunan membawa suatu kerangka pertanyaan untuk disajikan dan diserahkan kepada kebijakan pewawancara.¹²

2) Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau data sekunder untuk mendukung data primer.

3) Penulis menggunakan cara memperoleh data sekunder sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada dalam lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpanan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah pendekatan kuantitatif lebih menekankan kepada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir normal dan argumentatif.¹³ Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses pene-

litian dilaksanakan data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan menelaah seluruh data yang dikumpul, mempelajari data dan menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahaan dan serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan nalar peneliti.

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah terjadi.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi
Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan adalah tujuan yang ingin diperoleh pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya.¹⁴

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manna

¹¹ S. Nasution, *Metode Penelitian*, Reseach:Penelitian Ilmiah, Jakarta:Bumi Aksara, 1996, Hlm. 113

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikolofi UGM, 1980. Hlm. 131

¹³ Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, Hlm 8

¹⁴ *Ibid.* 83

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sedang berjalan dalam melakukan penataan ruang wilayah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Manna.¹⁵ Tetapi jika dilihat belum ada pembangunan atau pergerakan mengenai tata kelola dalam pembangunan ruang terbuka hijau di kota manna tersebut masih banyaknya ruang terbuka hijau yang terbengkalai belum ada pelaksanaannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut. Mengingat kondisi wilayah Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wilayah dengan bentang alam yang memanjang dan kendala alam pengembangan akan sangat mempengaruhi sentralisasi pusat pelayanan saat ini dan dimasa datang perlu dioptimalkan. Pengembangan wilayah sesuai dengan hirarkisnya berdasarkan strategi pengembangannya kawasan yang didukung lingkungan di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pada Undang-Undang Penataan Ruang perencanaan tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi.¹⁶ Pengelolaan ruang terbuka hijau terdapat unsur penataan ruang dalam pengelolaan ruang terbuka hijau suatu kota sangat perlu perencanaan yang matang. Perencanaan sebagai proses untuk menentukan aksi masa depan yang tepat melalui urutan-urutan pilihan. Perencanaan mengandung dua unsur hal yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya pada tataran perencanaan penekanan pengertian wilayah sebagai wilayah

fungsional dengan dua tipe wilayah formal memiliki kesamaan karakteristik pengembangan fungsional kesamaan terkait antar komponen sehingga dapat wilayah dapat berwujud negara, provinsi, kabupaten dan perdesaan namun

juga meliputi kasatuan ekonomi, politik, sosial, administrasi, iklim, geografis sesuai dengan kajian tujuan pembangunan.

Pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Manna berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Manna dalam pelaksanaan teknisnya berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. Dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang mensajeterakan tersebut tentunya tidak semudah mengembalikan telapak tangan atau dapat secara ideal berjalan sebagaimana mestinya oleh rakyat atau yang termasuk dalam konstitusi negara hal ini perlu disadari dan dipahami bahwa kegiatan pembangunan selama ini bukan tanpa masalah atau hambatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Manna para implementor sudah dapat mengetahui dan memahami apa isi kebijakan dan tujuan kebijakan tersebut kendala tersebut di minimalisir dengan pemberian pemahaman secara terus menerus tentang bagaimana penataan ruang terbuka hijau publik tersebut dilakukan.

Dalam implementasi pelaksanaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di kota manna masih belum berjalan sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih banyak mengalami kendala-kendala dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Manna. kegiatan penataan ruang terbuka hijau tersebut di-

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ahmad Sopian Bagian Kabid Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Hari Senin, 23 Maret 2020.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *Op.Cit*, Pasal 15

nilai masih memiliki kekurangan dalam melakukan kegiatan dalam proses penataan ruang terbuka hijau yang meliputi proses perencanaan yang belum terlaksana secara maksimal, pemanfaatan yang masih kurang dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Manna dan pengendalian ruang terbuka hijau di Kota Manna yang masih kurang dalam pengendalian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Manna terdapat kendala pada proses pemanfaatan dan proses pengendalian sehingga membuat hasil dari pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Manna menjadi tidak maksimal dan untuk pemeliharannya juga harus ditingkatkan sehingga bisa mencapai seperti apa yang diharapkan pada penataan ruang terbuka hijau di Kota Manna.

2. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manna

Berdasarkan data yang di dapat oleh penulis faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ruang terbuka hijau, penegakan hukum yang mengatur mengenai ruang terbuka hijau masih belum menimbulkan efek jera atau ketegasan sanksi yang jelas belum ada dan anggaran atau dana dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Manna.¹⁷ Yang membuat pelaksanaan Peraturan Daerah tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dalam pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya karena masih banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah sehingga pengelolaan dan pengendalian dalam ruang terbuka hijau menjadi tidak

optimal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan karena disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang ruang terbuka hijau dan pengadaan pohon yang masih kurang sehingga menyulitkan lembaga swadaya masyarakat yang ingin melakukan penghijauan disekitar ruang terbuka hijau.¹⁸ Dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat ini membuat pemeliharaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi terhambat sehingga ruang terbuka hijau tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan bahwa pentingnya ruang terbuka hijau itu dalam kota atau suatu daerah tersebut.

Adapun faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah seperti:

1) Masih Terdapat Ego Beberapa Instansi

Di dalam pemerintahan daerah harus terjalin kerja sama yang baik dari semua instansi sehingga tercapai tujuan dalam pemerintahan daerah tersebut. Suatu instansi atau lembaga memiliki tujuan yang ingin dicapai tujuan tersebut dapat tercapai apabila terjalin kerjasama baik internal maupun eksternal. Kerjasama eksternal dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi lain. Akan tetapi, ego dari beberapa instansi untuk mencapai tujuan instansinya membuat kerjasama tersebut tidak terjalin optimal. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan kesajahteraan bersama. Bukan hanya tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang tercapai akan tetapi tujuan dari instansi lain pun harus diperhatikan karena Dinas Lingkungan Hidup dan instansi lain meru-

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Sopian Bagian Kabid Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Hari Senin, 23 Maret 2020

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Sopian Bagian Kabid Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Hari Senin, 23 Maret 2020

- pakan satu bagian dari pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Ruang Terbuka Hijau.
Suatu peraturan akan terlaksana secara optimal apabila semua unsur berfungsi dengan baik sehingga tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Masyarakat sangat menentukan optimal atau tidaknya suatu peraturan apabila kesadaran masyarakat tentang hukum kurang maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup salah satu faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak terlaksana secara optimal adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hukum. Kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah yaitu menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum. Akan tetapi kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak melaksanakan kewajiban dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau masyarakat diikuti sertakan dalam perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau akan tetapi masyarakat lebih membutuhkan ruang terbuka hijau lapangan atau bangunan seperti lapangan voli, badminton sehingga tanaman hijau yang bisa ditanam pada ruang terbuka hijau tersebut lebih sedikit jumlahnya sehingga fungsi utama dari ruang terbuka hijau tidak berjalan secara optimal.
 - 3) Sistem Pengawasan Dan Penegakan Hukum Masih Harus Ditingkatkan.
Saat ini penegak hukum terkait masalah lingkungan masih lemah belum ada ketegasan yang jelas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau ini di buktikan masih banyaknya warga masyarakat yang tidak merawat dan menjaga ruang terbuka hijau yang ada. Dapat dilihat pada pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau masih kurang karena masih seringnya infrastruktur seperti pohon dan lampu jalan masih selalu dirusaki oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab penegakan hukum yang kurang membuat masyarakat semena-mena dalam merusak fasilitas yang ada seharusnya pemerintah harus memberi ketegasan dan sanksi yang membuat mereka merasakan rasa efek jera terhadap atas apa yang dilakukannya.
 - 4) Tidak Adanya Program
Proses implementasi kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan program-program telah di buat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut dalam terpadu pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kota Manna telah mengeluarkan kebijakan yaitu yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manna dengan tujuan yang telah ditetapkan tetapi dalam prosesnya tidak adanya program khusus yang dirancang agar tujuan tersebut dapat tercapai menjadi kendala utama dalam pengimplementasian peraturan daerah tersebut. Pemerintah Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini Dinas Lingkungan yang harusnya menterjemahkan isi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kedalam sebuah program-program yang akan di laksanakan untuk pencapaian tujuan tidak melakukan hal tersebut. Dinas Lingkungan Hidup hanya menjadikan aturan sebagai acuan dalam mengendalikan perizinan ruang terbuka hijau. Ketiadaan program itulah merupakan masalah utama yang memunculkan beberapa masalah dan akibat lainnya.

- 5) Koordinasi Antar Instansi
Sebagai realitas dari kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi masalah ini telah di singgung mengenai ketiadaan program kurangnya koordinasi antar institusi secara hierarkis yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada dinas-dinas dibawahnya yang terkait kebijakan tata ruang wilayah.
- 6) Disposisi Atau Kecenderungan Para Pelaksana
Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan kognisi yaitu pemahaman implementor terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Setiap arahan yang diberikan oleh pelaksana yaitu setiap kepala dinas harus perdoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan juga berpedoman pada pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan di dalam melakukan kegiatan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Manna. Arahan yang diberikan juga di evaluasi apakah arahan tersebut dilakukan dengan baik dan berjalan sesuai target yang ditentukan serta melakukan evaluasi setiap bulannya untuk melihat sejauh mana progres arahan yang diberikan terkait pelaksanaan pembangunan

yang dilaksanakan.¹⁹

Dengan masih banyaknya faktor penghambat yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau ini membuat penataan ruang terbuka hijau menjadi tidak terlaksana sesuai dengan semestinya dan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau itu menjadi tidak terlaksana dan terbentuk sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan dalam proses penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota itu tidak terlaksana sesuai dengan semestinya. Dengan pengawasan hukum yang memadai dalam penerapan terhadap masyarakat yang melakukan perusakan infrastruktur di kawasan ruang terbuka hijau oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab belum ada ketegasan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan perusakan infrastruktur oleh masyarakat belum menimbulkan efek jera yang membuat pemeliharaan ruang terbuka hijau yang membuat belum terlaksana dengan baik.

¹⁹ Fadilah Dkk, *Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dikawasan Strategis (KSK) Pusat Kota Sukabumi*, Jurnal Ilmiah FT-Unpak Sukabumi, Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2020, Jam 21.08 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2005.
- Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2008.
- Amiruddin A. Dajaan Imami Dkk, *Asas Subsidiaritas (Kedudukan Dan Implementasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan) Pusat Kajian Penyelesaian Sengketa Lingkungan (PP-PSL FH UNPAD) Dan Penerbit Bestari*, Bandung.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dunn William, *Pengantar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Eman Rusitadi, Sunsun Saefulhakim Dan Dian R Panuju, *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*, Crespent Press Dan Yayasan Onor, Jakarta, 2009.
- Harry Alexsander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia*, Jakarta:Pt Xsys Sulosindo, 2006.
- Hotma P Subea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Hotma P. Subea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Erlangga, 2010.
- J.E Hosio, *Kebijakan Publik Dan Desentralisasi Esai Dari Sorong*, Yogyakarta:Laksbang, 2007.
- John Glasson, *Pengantar Perencanaan Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Lpfe Ui, Jakarta, 1977.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004.
....., *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga Edisi Kedua, 2004.
- Nadia Astriani, *Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bandung*, Bandung: Universitas Pajajaran Bandung.
- Pande Made Kutanegara, *Kebijakan Kependudukan Dan Daya Dukung Lingkungan Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: PSKKUniversitas Gadjah Mada, 2011.
- R.M Gatot Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, SinarGrafika, 2004.
- Rian Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013.
- Ridwan Juniarso Dkk, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Penerbit Nuansa, 2013.
- S. Nasution, *Metode Penelitian*, Reseach: Penelitian Ilmiah, Jakarta:Bumi Aksara, 1996.
- Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Samad Sadli, *Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003.
- Solihin, *Pengaturan Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Interior Perkotaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2004.
- Sunardi, *Perlindungan Lingkungan:Sebuah Prespektif Dan Spritualisasi Islam*, Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran Bandung, 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Jurnal

Dalam Journal Of Rural Development, Volume 1 Nomor 1 Februari 2010.

Fadillah Dkk, *Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di kawasan Strategis (KSK) Pusat Kota Sukabumi*, Jurnal Ilmiah FT-Unpak Sukabumi, Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2020, Jam 21.08 WIB.

Jurnal Ilmiah, *Perancangan Kota Dan Pemukiman Ruang Terbuka Hijau Di Perumahan Graha Estetika Semarang*, 2007.

Website

Dasar-dasar Pengembangan Tata Ruang Wilayah dalam <http://www.sdair.tripod.com>. diakses pada tanggal 10 Februari 2020, jam 15.06 WIB.

Ismail 2015 dalam [http://www. Radar planologi.com](http://www.Radarplanologi.com), diakses pada tanggal 17 maret 2020, jam 09.28 WIB

Ade suraeni, proses *penyusunan program legislasi daerah, disampaikan pada diklat legal drafting badan pendidikan dan pelatihan*, makalah, diakses pada tanggal 27 maret 2020, jam 12.25 WIB.

Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dalam <http://khafidsociality.blogspot.com>.

diakses pada tanggal 27 maret 2020, jam 12.18 WIB.

Penataan Ruang Terbuka Hijau dalam <Http://Iyan88simple.Blogspot.Com>. Diakses Pada Tanggal 08 Februari 2020, Jam 15:02 WIB.

<Http://Agungwirawan53.Blogspot.Com/2016/01,Diakses-Pada-Tanggal-12-Februari-2020>,
Jam 12:22 WIB.

